

ПРОФЕСИОГРАМА НА ПРОФЕСИЯТА „УЧИТЕЛ, НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“: ПРИЗВАНИЕ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО И ПЕРСПЕКТИВИ

АНДОН АТАНАСОВ АТАНАСОВ

Студент, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“
Инженерно-педагогически факултет – Сливен
Технически университет - София

Анотация: Настоящата статия представя професиограма на длъжността „Учител, начален етап на основното образование (I–IV клас)“. Тя обхваща основните характеристики на професията, включително условията на труд, медико-психологическите изисквания и социалните особености, свързани с упражняването ѝ. Акцент е поставен върху необходимите знания, умения и личностни качества на педагога, както и върху възможните професионални рискове и деформации. Професиограмата е структурирана в четири основни раздела – обща част, медикограма, психограма и социограма – като предлага цялостен поглед върху спецификата на педагогическата дейност в началния етап на образованието.

Ключови думи: Начален учител, професиограма, начален етап, образование, психограма, медикограма, социограма, педагогическа дейност.

ВЪВЕДЕНИЕ

Учителската професия е една от най-отговорните и значими социални дейности, тъй като е пряко свързана с възпитанието, образованието и социализацията на децата. В началния етап на основното образование (I–IV клас) ролята на учителя е особено важна, тъй като той поставя основите на учебния процес, изгражда мотивация за знание и възпитава ценности у подрастващите.

За да бъде адекватно оценена и разбрана спецификата на тази професия, е необходимо тя да бъде разгледана чрез професиограма – инструмент, който систематизира медицинските, психологическите, социалните и организационните характеристики на труда. Настоящата разработка има за цел да представи в пълнота особеностите на длъжността „Учител, начален етап на основното образование“, като очертае изискванията, рисковете и перспективите за професионално развитие.

ОБЩА ЧАСТ ЗА ПОЗИЦИЯТА НА ПРОФЕСИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КАРИЕРЕН РАСТЕЖ.

1. Точно наименование на професията и код по национален/международен класификатор.

НКИД – 2341 5002. Учител, начален етап на основното образование (I- IV клас).

КЛАС – 2 Специалисти.

ПОДКЛАС – 23 Преподаватели

ГРУПА – 234 Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка.

ЕДИНИЧНА ГРУПА –2341 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

ОБРАЗОВАТЕЛНО И КВАЛИФИКАЦИОННО НИВО 5 – Образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по...”

2. Значение и място на професията в националното стопанство и на актуалния пазар на труд.

Учителската професия е една от най-древните професии на Земята и е една от най-уважаваните, почтени и отговорни професии. За всеки човек, на всеки етап от неговото съществуване, е необходим човек, който би могъл да обясни този или онзи проблем, ситуация или просто събитие.

Може да се каже, че учителят създава бъдещето на държавата, защото от неговия труд зависи как се развиват знанията на младото поколение, убежденията му, светогледа, нравствените качества.

Професията начален учител заема важно място в българското общество поради факта, че децата са бъдещето на всяка една нация и тяхното правилно възпитание предполага за едно добро бъдещо развитие.

Професията начален учител се занимава с формирането и развитието на личността на децата. Началния учител има за задача да развива познавателните способности на учениците, тяхната психическа устойчивост, да помага на учениците да опознаят света, както и своята роля и функция в него.

Липсва проблема с недостиг на учители, но все още съществува проблем с качествено преподаване – освен диплома учителя трябва да притежава и мотивация за работа, добра съвременна подготовка и да полага усилия да надгражда уменията си.

Атрактивността на професията се изразява в увеличаването на учителските заплати, желанието за сигурна работа с гарантиран доход, работното време и ваканциите.

3. Предмет и продукт на труда в професията.

4. Предмета на учителския труд е образователно-възпитателния процес в училище, който получава по-широк обхват и смисъл, свързва се пряко с крайната цел и нейното съдържание, отговаря на променящите се обществени изисквания.

5. Продуктът на учителския труд е образователното и общокултурно развитие на детето, ученика. Крайният резултат, който се получава от труда на Началния учител е ученика да придобие необходимия минимум от знания, необходими за преминаване на следващия етап на образование.

6. Вид и характер на труда в професията.

Работата на началния учител е с голяма натовареност. По-голяма част от неговия труд е ръчен, тъй като голяма част от работата се извършва ръчно – рисува се, пише се, проверяват се домашни работи.

В работата на началния учител все повече навлиза и механичният труд – използването на компютри, мултимедия, презентации и др.

Началните учители осъществяват ежедневно интелектуален и творчески труд. Характера на труда е интелектуален и с висока степен на творчество, защото всеки един преподавател има свободата на избира методите на преподаване, а интелектуален, защото е свързан с приемането и обработването на информация.

7. Икономически условия на труд.

Брутната работна заплата на началния учител се определя от работодателя в съответствие с действащата нормативна уредба, колективните трудови договори в предучилищното и училищното образование и Вътрешните правила за работната заплата в образователната институция. Задължително се отчита професионалната квалификация и професионалният опит на учителя.

Минималната брутна основна заплата на начален учител в България е 2 131 лева от 1 март 2025 година. Заедно с това им се полагат допълнителни трудови възнаграждения за по-висока лична квалификация, за лекторски часове, за водене на задължителна документация като класен ръководител, за постигнати резултати от труда през учебната година, за работа при специфични условия на труд, за работа с ученици със СОП, за провеждане на допълнително обучение на ученици, които не са усвоили компетентностите заложи в учебната програма или отсъствали повече от 10 учебни дни поради заболяване.

Минималната преподавателската заетост на началния учител е 22 часа седмично, а максималната е 27 часа в зависимост от това на кой клас преподава.

Според проучване на Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” за самоподготовка на началния учител са нужни 15 часа седмично. Извънкласните дейности са средно 4 часа на

седмица, за работа по проекти им са необходими не по-малко от 4 часа на седмица и за административната работа без пряка връзка с учебната дейност – средно 8 часа на седмица.

Размерът на удължения платен годишен отпуск на началния учител е общо 56 работни дни. Ако има две деца до 18-годишна възраст му се полагат 2 работни дни допълнителен отпуск, а при 3 и повече деца до 18-годишна възраст – 4 работни дни допълнителен отпуск.

Когато началния учител работи в населено място извън местоживеенето си му се изплащат разходи за транспорт или наем по месторабота. Също така му се осигуряват средства за представително облекло.

Началният учител може да преподава частни уроци на ученици, които не учат в училището, в което той упражнява професията си.

8. Перспективи за професионален и социален растеж.

Професията „Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)“ в България изисква **Образователно и квалификационно ниво 5** – Образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по...”.

Началният учител има право на повишаване на квалификацията си. Повишаването на квалификацията на Началния учител се извършва от: Специализирани обслужващи звена, висши училища и научни организации или Обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени от министъра на образованието и науката и са вписани в информационен регистър.

Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за повишаване на квалификацията се осъществяват на национално, регионално, общинско и училищно ниво.

Квалификацията на Началният учител е: **въвеждаща** – за адаптиране в образователната среда и за методическо и организационно подпомагане и **продължаваща** – за непрекъснато професионално и личностно усъвършенстване, за кариерно развитие и успешна реализация чрез периодично актуализиране и допълване на знанията, уменията и компетентностите.

Въз основа на достигнатото равнище на квалификация Началните учители може да придобиват последователно следните професионално-квалификационни степени (ПКС): 1. пета професионално-квалификационна степен; 2. четвърта професионално-квалификационна степен; 3. трета професионално-квалификационна степен; 4. втора професионално-квалификационна степен; 5. първа професионално-квалификационна степен.

Всеки Начален учител отразява в професионалното си портфолио постигнатите компетентности в съответствие с професионалния профил за заеманата длъжност.

Създаването на професионално портфолио включва представянето на постигнатите резултати и професионалното развитие.

Професионалното портфолио се съставя от Началния учител и включва материали, които доказват:

- Динамиката на професионалните изяви на педагогическия специалист, както и на децата/учениците, с които работи;
- Постигнатите резултати и придобиването на компетентности от децата и учениците в образователния процес;
- Участие в реализиране на политиките на институцията;
- Професионалното усъвършенстване и кариерното развитие.

Професията на Началния учител има перспектива за вътрешно-професионално израстване.

Началният учител може да стане Старши начален учител, ако има придобита пета или четвърта професионално-квалификационна степен и има 10 години учителски стаж.

За да може да заема длъжността Главен начален учител е необходимо да заема длъжността "старши учител", да има придобита трета, втора или първа професионално-квалификационна степен и има **Образователно и квалификационно ниво 7** – образователно-квалификационна степен „магистър”.

9. Механизми за персонално атестиране на професионалистите и за институционално акредитиране на професионалните организации.

Атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на учителите, директорите и другите педагогически специалисти с професионалния им профил, с изискванията за изпълнение на длъжността и със стратегията за развитие на детската градина, училището, центъра за подкрепа за личностно развитие или регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, а за директорите – и на управленската им компетентност.

Атестирането на Началните учители се извършва веднъж на 4 години. Атестирането се извършва от атестационна комисия, определена от работодателя, съгласувано с педагогическия съвет. Оценката от атестирането се отразява в атестационна карта по образец. Атестираният се запознава със съдържанието на атестационната карта и с крайната оценка, което удостоверява с подписа си. В случай че атестираният Начален учител не е съгласен с крайната оценка, може в срок до 5 работни дни от датата, на която е подписал атестационната карта, да подаде писмено възражение до работодателя, в което да посочи мотивите за несъгласието си с оценката.

10. Пътища за придобиване на професионална подготовка и квалификация и професионална легитимност.

Професионална квалификация „Начален учител“ се придобива чрез обучение във висши училища, създадени при условията и по реда на Закона за висшето образование, получили програмна акредитация по професионално направление от област на висше образование „Педагогически науки“ или по професионално направление, съответстващо на учебен предмет от училищната подготовка, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и при спазване на държавните изисквания.

11. Характеристика на институциите за професионална подготовка.

За упражняване на професията „Учител, начален етап на основното образование (I- IV клас)“ лицето трябва да е завършило:

- **Образователно-квалификационна степен „бакалавър“** по професионално направление „Педагогика“ със специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ или „Начална училищна педагогика“.

- **Образователно-квалификационна степен “магистър”** по професионално направление „Педагогика“ със специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“.

- **Програма за следдипломна квалификация „учител по...“** по професионално направление „Педагогика“ със специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ или „Начална училищна педагогика“.

12. Други родствени професии.

23415003 – Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас).

23417004 – Главен учител, начален етап на основното образование (I-IV клас).

23415006 – Учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас).

23416009 – Учител по религия в начален етап на основното образование (I-IV клас).

2341512 – Учител в начален етап на основното образование по компютърно моделиране.

2341515 – Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас.

23416018 – Учител по физическо възпитание и спорт в начален етап на основното образование (I-IV клас).

13. Разпространеност на професията, наситеност на инфраструктурата на региона, професията на международния пазар на труда - сега и в перспектива.

През последните 3–4 години се наблюдава ясна тенденция на повишаване на интереса към учителската професия. Програмите за бакалавър, магистър и допълнителна учителска квалификация в университетите за повечето специалности са запълнени. Разпределението на този интерес обаче е неравномерно.

Много хора са се ориентирали към това да преподават в началния етап, докато специалности като математика и физика не се радват на такъв интерес. В същото време нуждите на училищата са по-скоро пропорционални – търсят се учители както за началния етап, така и по различни науки и предмети. През последните години именно длъжностите за учители по точни науки най-трудно се попълват.

Хората, които избират учителската професия, рядко са стимулирани от материалното. Въпреки това можем да кажем, че увеличението на заплатите в сферата на образованието се отрази положително на интереса към професията. В много региони учителската заплата е близка до средната работна заплата, а това премахва една бариера, която спираше хората да се насочват към професията.

Повишеният интерес към професията в момента спомага и за това да има учители и в по-малките и отдалечени населени места. Директорите вече не срещат същите трудности както преди години, когато за някои позиции нямаша никакви кандидатури.

14. Безработица, необходимост от кадри в региона и в национален/международен мащаб.

По принцип безработица не съществува, но през последните 3–4 години с повишаването на интереса към учителската професия и най-вече в това да се преподава в началния етап доведе до наситеност на пазара на труда. Много хора са се ориентирали към това да преподават в началния етап и в момента няма липса на начални учители.

МЕДИКОГРАМА ИЛИ МЕДИЦИНСКИ И ХИГИЕННИ УСЛОВИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА.

1. Професионална среда.

Основно място за провеждане на трудовата дейност на Началния учител е училището. Мястото където началния учител контактува с учениците е класната стая. Това предполага предимно работа на затворено място.

2. Режим на труд и отдых.

В рамките на работното време на началните учители, установено в трудовите им договори, се включват изпълнението на нормата за преподавателска работа и на функциите, определени в държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Нормите за преподавателска работа на Началните учители представляват броят учебни часове, в които се провеждат дейности по обучението, възпитанието, социализацията и подкрепата на децата и учениците в институциите.

Минималната преподавателската заетост на Началния учител е 22 часа седмично, а максималната е 27 часа в зависимост от това на кой клас преподава.

Професионалната им среда е разнообразна и изисква способности за комуникативност, толерантност и сътрудничество.

3. Санитарно - хигиенни условия на работното място.

Предвид, че Началните учители работят в класната стая, средата не предполага високи нива на влажност, температурни колебания, вибрации, запрашеност, токсични фактори и други.

Осветлението в училищните сгради е изкуствено, естествено и смесено. За да се осигурят оптимални условия за зрителен комфорт, нормата на естествено осветление е 160-300 лукса, а когато е недостатъчно се включва изкуствено осветление. За оптимален микроклиматичен комфорт в училищните сгради се приема температура на въздуха 18-22 градуса С, относителна влажност 50-70 процента, и минимален прахов и микробен състав на въздуха.

Броят на учениците с които Началния учител работи зависи от големината на училището. Обикновено максималния брой на класа е 30 деца.

До преди няколко години средата на работа е била силно запрашена от тебеширите, но днес този проблем е решен с белите и интерактивните дъски. Шумът все още остава хигиенен и технически проблем, защото работата изисква интеракции с много деца едновременно.

4. Физиологични компоненти на труда.

Физиологичните изисквания към професията „Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)“ се свеждат до: обща физическа издръжливост; слухови и зрителни изисквания, защото 2/3 от работното време в тази професия е свързано с установяването на мрежа от контакти и тяхното поддържане /вербално и невербално/; изисквания към говорния апарат, свързани с тембъра, техниката на говора и дикцията, които пък са една от предпоставките за ефективно обучение и възпитание.

Ежедневно при осъществяването на своята дейност Началния учител „преживява“ динамично и статично напрежение на крайниците и гръбначния стълб. Това се свързва както с формалната, така и с неформалната комуникация, която учителя е длъжен да поддържа постоянно.

Професията предполага много и понякога високо говорене, което води до проблеми с гласните струни. Приведената поза, която най-често използва учителя докато показва или проверява домашните работи води до гръбначни изкривявания и зрителни проблеми.

5. Сложност, трудност и степен на професионален риск от медицинска гледна точка.

От медицинска гледна точка професията е трудна и сложна, защото има голямо физическо натоварване. В крайна сметка Началния учител почти винаги е на крака и в движение. При продължително практикуване е възможно появата на проблеми с гръбначния стълб, дискова херния, разширени вени, което може да предизвика умора, изтръпване и болки в гърба, раменете, лактите и китките и други неприятни усещания. При продължително практикуване на тази професия е възможно хронифициране на проблемите на опорно-двигателния апарат.

Работата на Началния учител се счита за доста стресираща. Продължителното и интензивно психично напрежение може да доведе до състояние свързани с тревожност, синдром на професионалното изчерпване, проблеми със съня, психосоматични оплаквания.

6. Професионални деформации от медико-физиологична гледна точка.

Както всяка професия, така и професията „Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)“ притежава медицински деформации свързани с личността, упражняваща този тип дейност, изразяващи се както в емоционално отношение, така и във физиологично. Тези професионални деформации засягат слуха, зрението, говорния апарат, крайниците и гръбначния стълб, поради наличието на динамика и висока активност на работното място, продиктувани от непрекъснатото осъществяване на взаимодействия както на работния терен /с ученици, колеги, педагогически съветник/, така и извън него /с родители, различни институции/.

7. Професионална рехабилитация от медицинска(здравна) гледна точка.

За предотвратяване или намаляване на установените рискове за здравето на началния учител е необходимо извършване на периодични медицински прегледи, спазването на режима за работа, почивки и др.

Чрез националната програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ се предприемат действия относно здравната и трудово-медицинската политика по отношение опазване живота и здравето на педагогическите специалисти чрез предприемане на серия от мерки на физиологични режими на труд, почивка, профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти.

8. Медицински ограничения и противопоказания за влизане в професията.

Медицинските ограничения и противопоказания за професията „Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)“ са относителни и абсолютни.

Относителните ограничения и противопоказания са свързани предимно с говорния апарат – дикцията, техниката на говора – деформации, тембъра; зрението и слуха – дори и при леко намалено зрение и слух могат да бъдат осъществявани функциите и дейностите, които се изискват от професията.

Абсолютните ограничения и противопоказания се свеждат главно до: Психически заболявания: психози, шизофрени и др., които водят до недееспособност; липса на цялостен слух, липса на зрение, липса или висока физиологична деформация на говорния апарат, липса на крайници и други.

Не може да преподава лице, което е осъдено на лишаване от свобода или лишено от право да упражнява професията си. Не може да преподава лице, което страда от заболяване или отклонение, което застрашава живота и здравето на децата (учениците).

ПСИХОГРАМА ИЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ЛИЧНОСТНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И КАРИЕРЕН РАСТЕЖ В ПРОФЕСИЯТА(ВРЪЗКИ С КЛИЕНТИ И КОЛЕГИ).

1. Психологически условия на труд.

Тип контакт с учениците – Работата се осъществява лице в лице с училищния клас едновременно или индивидуално.

Тип контакт с родители и колеги – работа в екип или самостоятелно.

2. Психологични компоненти на труда (психологични изисквания на професията).

Психологическите компоненти /изисквания/ на труд на професията „Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)“ се свеждат до: **мислене**, включващи основните мисловни операции – анализ, синтез, абстрахиране и обобщение, както и мисловните процеси – разбиране, планиране, проектиране, бързина, точност, гъвкавост, проходимост, което е изключително важно за развитието на личността.

Освен мисленето други психологически изисквания на професията на Началния учител са: комуникационни умения; добра оперативна, дългосрочна и визуална памет; добро разпределение и превключване на вниманието; точност на възприятието; постоянство, търпение, сръчност, отговорност, лоялност, спокойствие, прецизност, умение за работа в екип.

Началният учител трябва да притежава и дисциплина на емоциите и над афектираността, за да не могат външни обстоятелства да въздействат върху работата му. Работата с деца изисква самоосъзнатост, емпатия, безусловно позитивно отношение към тях и откритост.

Изискванията за професионална и колегиална етика включват зачитане личното достойнство, правата и индивидуалността на всяко дете, без те да бъдат нарушавани и накърнявани; да се спазват колегиални отношения с персонала на учебното заведение; да не се разпространява информация, която е от личен характер и би навредила на детето (ученика).

Началният учител трябва да притежава професионална мотивация, наблюдателност, авторитет, инициативност, организираност, дипломатичност.

3. Сложност, трудност и степен на професионален риск от психическа гледна точка.

Професията на началния учител е свързана с постоянен стрес, особена отговорност. Необходимо е да са внимателни, концентрирани и наблюдателни, поради което централната нервна система е натоварена и има голям риск от отключване на психологични заболявания.

4. Професионални деформации от психологическа гледна точка.

Работата на началния учител се счита за доста стресираща. С увеличаване на трудовото натоварване е възможно да се появи синдромът на „професионално прегаряне“, което се характеризира с емоционално изтощение, умора и безпокойство. Психологичното напрежение може да доведе до психосоматични заболявания като високо кръвно, проблеми със стомашно-чревния тракт. Продължителната професионална дейност понякога може да предизвика поява на безразличие, промени в самочувствието, агресивни тенденции в поведението и в крайна сметка до необходимост от психологична рехабилитация.

5. Професионална рехабилитация от психологична гледна точка.

Основните начини за професионална рехабилитация могат да бъдат: диагностика на професионалните деформации, самокорекцията им и разработване на индивидуални стратегии за тяхното преодоляване; овладяване на техники и методи за саморегулация на емоционално-волевата сфера; обучения за личностно и професионално израстване.

6. Психологически ограничения и противопоказания.

Няма предимства или ограничения по пол и възраст от психологическа гледна точка за упражняване на професията.

Психологическите ограничения и противопоказания за професията на началния учител също са относителни и абсолютни.

Относителните ограничения и противопоказания са свързани предимно с психическата стабилност и изискванията за труд, които трябва да бъдат спазени.

Абсолютните ограничения и противопоказания се изразяват в липса или ниска степен на проявление на мисловните операции и процеси, баланса между нагледно – образното, словесно – логичното и продуктивното мислене, също и липсата на асоциативност и аналогичност на мисленето; наличието на дисбаланс между оперативната и дългосрочната памет; липсата на представа и възприятие.

Здравословното състояние на кандидата за Начален учител се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, която желае да практикува, не му е противопоказна.

СОЦИОГРАМА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИОННО - АДМИНИСТРАТИВНИ И УПРАВЛЕНСКИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И КАРИЕРЕН РАСТЕЖ В ПРОФЕСИЯТА.

1. Организационно - административни и управленски условия на труд в професията.

Тази професия дава възможност за самостоятелност по отношение на методите на работа и самостоятелно взимане на решения, въпреки нейната подчиненост от страна на директора. Учебната програма е фиксирана от министерство на образованието и науката.

Началният учител носи отговорност за своите действия, работи в екип с останалите педагогически специалисти, справя се с всякакви критични ситуации. Отговорен е за развитието, здравето и живота на децата, и материалната база на учебната си стая.

2. Социални компоненти на труда (социални изисквания на професията).

Социалните компоненти /изисквания/ на труд на професията „Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)“ се свеждат до: екипност, свързана с познанието и владенето на техники и технологии за вътрешна и външна комуникация; поемането, декларирането и разпределението на отговорности; наличието на професионално – етични качества на личностни взаимоотношения в професионалната среда и извън нея /ученици, колеги, родители, институции – партньори, различни социални групи/.

Социалните компоненти са свързани още с адаптивността в професионалната среда на работния терен /например адаптивност към различните ученически групи/ и осигуряването на помощ и взаимопомощ.

Освен това началния учител по трябва да развие умения за организация на работното си място и на работната среда. Той трябва да умее да мотивира и планира както собствената си дейност, така и тази на обучаваните.

3. Сложност, трудност и степен на професионален риск от социална гледна точка.

Професията на началния учител е сложна и трудна. Това е обусловено от стресиращата професионална среда, голямата натовареност с ангажименти извън работното време, голям брой ученици в един клас, проблемност относно обективността и справедливостта при формиране на оценяването, конфликти с родители, ръководство и останалия педагогически персонал. От социална гледна точка професионалният риск е доста голям. Началният учител носи голяма отговорност за развитието, здравето и живота на детето.

4. Професионални деформации от социална гледна точка.

Професионалните деформации от социална гледна точка са свързани с промени в поведението, последица от намаленото свободно време на учителя като личност. Тези промени биха могли да се изразят раздразнителност, загуба на умения за адаптиране в нови социални групи, загуба на умение за работа в нов /друг/ колектив, освен в този, в който протича професионалната дейност на учителя.

5. Професионална рехабилитация от социална гледна точка.

Ако е необходима професионална рехабилитация от социална гледна точка, то тя би следвало да се направи индивидуално, според индивидуалните потребности на началния учител.

Началният учителя трябва да бъде морално, а ако е възможно и материално мотивиран – благодарности, грамоти, медали, премии. Тийм билдингът и организирането на различни видове обучения за колектива може да се определи като изживяване, което спомага за сплотяването на създадения вече колектив и за укрепването на взаимното уважение и разбирателство в него.

6. Социо-противопоказания.

Професията „Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)“ има и социо-противопоказания, които също са относителни и абсолютни.

Относителните противопоказания свързани със социалните умения на учителя са много по-малко от абсолютните, тъй като адаптивността, екипността и изискванията към волеви и организационни характеристики са изключително важни както за процеса на обучение и възпитание, така и за установяването на трайни отношения, имащи взаимопомощен, дори понякога контролен характер и свързани не само с обучаваните /учениците/ и с професионалната среда /колегите/, а и с родители, партньори и различни социални групи, имащи пряко отношение към дейността, която Началния учител изпълнява.

Абсолютните социо-противопоказания са свързани главно с липсата на адаптивност и нежелание за работа в екип, както и наличие на формалност при изпълнението на задълженията си.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Професията на учителя в начален етап е изключително комплексна и изисква висока степен на компетентност, адаптивност и емоционална устойчивост. Учителят трябва не само да предава знания, но и да изгражда ценностна система, да мотивира и да създава благоприятна учебна среда.

Анализът показва, че освен педагогически умения, професията изисква и специфични здравни, психологически и социални ресурси. Същевременно, тя е свързана и с определени рискове – стрес, професионално прегаряне, емоционални натоварвания. Въпреки това, работата на началния учител има безспорен обществен смисъл и принос, а перспективите за развитие остават значими както на национално, така и на международно ниво.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кънчев, И. (2020). *Професионална компетентност на учителя*. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“.
2. Закон за предучилищното и училищното образование. – ДВ. бр.79 от 13 октомври 2015 г., посл. изм. и доп. – ДВ. бр. 26 от 27 март 2025 г.
https://www.mon.bg/nfs/2024/09/zakon-preduchobrazovanie-v1608_110924.pdf
3. Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
https://www.mon.bg/nfs/2024/12/naredba15-2015_statut-uchiteli-izm0824_v02012025.pdf
4. Приложение 4 към Заповед № РД01-931/27.12.2010 г. с влезлите в сила промени в НКПД-2011 от 01.01.2025 г.
<https://www.mlsp.government.bg/uploads/24/nkpd/list-of-occupations-01-01-2025.pdf>
5. Азбучен определител на длъжностите в националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.
<https://www.mlsp.government.bg/uploads/24/nkpd/azbuchnik.pdf>